

**УРАВНЕННОСТЬ СЕРОЙ ОКРАСКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ
СОДЕРЖАНИЯ И ПРЕВЫШЕНИЯ ДЛИНЫ БЕЛЫХ ВОЛОСКОВ**

*Паржанов Ж.А., Файзуллаева Л.А., Тастанбекова Г.Р.
Южно-Казахстанский университет имени М.Ауезова*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11516975>

Аннотация. Установлено, что особенно неуравненных по окраске ягнят больше было в группе «низкая - длинная» (100,0%), «высокая - малая» (89,5%) и «высокая - длинная» (96,4%). У остальных групп ягнят данный показатель находится в пределах от 50,0% до 62,8%. Доля влияния превышения длины белых волосков на выраженность серебристой расцветки существенно больше ($0,332 \pm 0,004$; $P < 0,001$), чем количественное содержание белых волос ($0,108 \pm 0,006$; $P < 0,001$).

Ключевые слова: черная и серая окраска, классность, бараны, овцематки, смушковые типы

Annotation. It was found that were more lambs especially unmatched in color in the «low – long» (100.0%), «high – short» (89.5%) and «high – long» (96.4%) groups. For other groups of lambs, this indicator ranges from 50.0% to 62.8%. The proportion of the effect of exceeding the length of whairs on the severity of silver coloring is significantly greater (0.332 ± 0.004 ; $P < 0.001$) than the quantitative content of white hairs (0.108 ± 0.006 ; $P < 0.001$).

Key words: black and gray color, class, rams, ewes, smooshkovye types

Аннотация. Ранги текис кўзиларнинг юқори салмоғи “паст-узун” гуруҳида (100%) кузатилиб, ушбу кўрсаткич “юқори-кичик” гуруҳида 89,5 фоизни, “ баланд-узун” гуруҳида 96,4 фоизни ташкил этгани аниқланди. Кумушсимон рангбаранглигида оқ толалар узунлиги қора толалар узунлигидан юқори бўлиб ($0,332 \pm 0,004$; $P < 0,001$), оқ жун толаларининг сони $0,108 \pm 0,006$ га ($P < 0,001$) кўп бўлгани қайд этилди.

Калит сўзлар: қора ва кўк ранг, синф, кўчқорлар, она қўйлар, барра типлари.

Введение. Серая окраска каракульских овец относится к категории сложных мастей и образуется в результате смешения белых и черных волос по количеству, длине и степени пигментации.

Изучение выраженности окраски ягнят показывает, что доля ягнят интенсивной выраженности при однородном подборе составила 32,0%. Этот показатель на 8,0% выше, чем при гетерогенном типе подбора, при этом выход ягнят с ослабленной выраженностью незначительно - 14,1%. Длина валька у ягнят однородного подбора на 61,3 мм больше и на 3,9% больше, чем у ягнят гетерогенного типа - 57,4% [1].

Достоверных колебаний в результатах гомогенного и гетерогенного подбора между потомством баранов, обладающих, различными индексами ДБВ не наблюдается [2]. Однако следует отметить, что в обоих случаях было получено значительное количество ягнят желательной голубой расцветки, т.е. (20,8%) и (24,1%), соответственно, из-за их генетической близости.

При отборе серых баранов голубой расцветки на черных овцематках получено 60,7% ягнят голубой расцветки, а при реципрокном подборе этот показатель составил 52,8%. При подборе серых баранов седой расцветки на матках окраски седой расцветки приплод составил 18,4% [3].

Отбор серых гомозиготных каракульских овец по жизнеспособности позволяет снизить выход серых ягнят-альбиносов. В экономических условиях широко используется традиционная гетерогенная форма подбора окрасок (серый х черная; черный х серая). Наследование окрасок при этом подборе составляет 50,0% серого и 50,0% черного, и полученные серые ягнята являются гетерозиготными, а не альбиносами [4,5].

Материал и методика исследований. Материалом для исследований послужили каракульская порода овцы черной окраски жакетного смушкового типа и серой окраски с уравненной серебристой расцветкой.

Экспериментальная часть работы проводилась в базовом хозяйстве «Кумкент» Созакского района Туркестанской области, Республики Казахстан.

Для проведения исследований были сформированы 2 варианта подбора: I тип подбора - разнородное спаривание (*♂серой окраски с уравненной серебристой расцветкой х ♀черной окраски жакетного смушкового типа с интенсивной пигментацией*); II тип подбора - разнородное спаривание (*♂черной окраски жакетного смушкового типа с интенсивной пигментацией х ♀серой окраски с уравненной серебристой расцветкой*).

Искусственное осеменение маточного поголовья проводилось согласно инструкции [6]. Бонитировка смушковых овец проводилась по «Инструкции по бонитировке каракульских овец» [7].

Основные цифровые материалы исследований обработаны методом вариационной статистики [8].

Результаты исследований. Уравненность и выраженность расцветки является одним из основных цветовых признаков смушка, и особое значение придает при отборе ягнят серой окраски.

В этой связи нами изучено влияние степени содержания и превышения длины белых волосков на уравненность серой окраски и выраженность серебристой расцветки. Самый высокий показатель по уравненности отмечено у ягнят с содержанием и превышением длины белых волосков «средняя - средняя», что составил 89,4%. Также по уравненности серой окраски лучшее положение имели ягнята, входящие в группу «низкая - средняя» и «высокая - средняя» и составила доля ягнят 84,9% и 84,2% соответственно.

Особенно неуравненных по окраске ягнят больше было в группе «низкая - длинная» (100,0%), «высокая - малая» (89,5%) и «высокая - длинная» (96,4%). У остальных групп ягнят данный показатель находится в пределах от 50,0% до 62,8%.

Аналогичное закономерное расщепление ягнят наблюдается по выраженности серебристой расцветки в зависимости от фракции по содержанию и превышению длины белых волосяных покров. При этом, плохая выраженность расцветки было больше у крайних групп особей со степенью содержания и превышения длины белых волосков.

В группе ягнят серой окраски с «низкой - малой» и «низкой - длинной», нежелательной выраженностью составила 67,9%-81,8%. А в варианте «высокая - малая» и «высокая - длинная» доля особей 73,7%-65,1%. В вариантах по содержанию и превышению длины белых волос «низкая - средняя» и «высокая - средняя» выявлено значительно больше ягнят с нормальной выраженностью расцветки, и их доля составил 60,4% -61,4%.

В группе ягнят со средним содержанием и превышением длины белых волосков, желательная выраженность серебристой расцветки оказалась достоверно выше (93,7%) и наименьшим числом нежелательных (6,2%), чем у остальных групп.

Вычисление коэффициента корреляции позволяет выяснить связь между признаками и факторами внешней среды. Величина корреляционных связей между параметрами белых волосков с уравненностью и выраженностью серебристой расцветки серой окраски положительна и достоверна.

При этом необходимо отметить, о том, что между содержанием белых волосков и уравненностью окраски наблюдается низкая положительная связь ($r = 0,199$; $P < 0,001$), а между выраженностью значительно больше зависимость ($r = 0,301$; $P < 0,001$).

Доля влияния степени содержания и превышения длины белых волосков на уравненность и выраженность серебристой расцветки неодинаковы. Так, влияние степени содержания белых волосков на уравненность окраски составляет $0,102 \pm 0,006$ с достоверностью $P < 0,001$, а превышения длины белых волосков – $0,267 \pm 0,002$ с достоверностью $P < 0,001$.

Наблюдается такая же закономерность доли влияния факторов и на выраженность серебристой расцветки. При этом, установлено, что доля влияние превышения длины белых волосков на выраженность серебристой расцветки существенно больше ($0,332 \pm 0,004$; $P < 0,001$), чем количественного содержание белых волос ($0,108 \pm 0,006$; $P < 0,001$).

В целом доля влияния превышения длины белых волосков на выраженность серебристой расцветки и уравненность серой окраски может составить в пределах от 26,1% до 34,4%, а содержания белых волосков – соответственно в пределах от 8,4% до 12,6%.

Следовательно, эти результаты указывают, что отдельные сочетания количество и превышения длины белых волосков могут быть идеальными маркерами отбора серых ягнят серебристой расцветки.

Поэтому выявление генотипа с желательными параметрами белых волосков, влияющие на их цветовые признаки, позволяет использовать их в качестве генетического маркера при совершенствовании качества смушка каракульских овец серой окраски серебристой расцветки.

Таким образом, с целью повышения точности оценки ягнят серой окраски серебристой расцветки, после установления их селекционного статуса по хозяйственно-полезным признакам при рождении, берут от них образцы волос в области крестца с площадью 1 см^2 . И в лабораторных условиях методом подсчета дополнительно определяют количественное содержание и процентное превышение длины белых волосков, затем отбирают на племя с содержанием белых волосков 68,0-72,0% и превышением белых волос над черными на 22,0-24,0%, на основании чего проводится дальнейшая селекционная работа.

Литература

1. Омбаев А.М., Паржанов Ж.А., Мустияр Т.А. Продуктивные качества каракульских овец при различных вариантах подбора //Научный журнал Исследования, результаты. –Алматы. -2019. - №4. –С. 75-81.
2. Паржанов Ж.А., Ескара М.А., Карынбаев А.К. Качество приплода каракульских овец различных окрасок и расцветок в зависимости от вариантов подбора //Современные аспекты развития сельского хозяйства юго-западного региона Казахстана. – Шымкент. – 2018. –С. 126-129.

3. Ажибеков Б.А., А.К.Карынбаев. Наследование селекционных признаков при создании стада серых каракульских овец уравненной серебристой расцветки жакетного смушкового типа //Аграрная наука – сельскохозяйственному производству юго-западного региона Казахстана. –Шымкент. – 2013. –С. 16-19.
4. Алибаев Н.Н., Байбеков Е., Паржанов Ж.А., Ескара М.А. Выведение нового заводского типа каракульских овец серой окраски голубой расцветки на юге Казахстана //Новости науки Казахстан. -2014. - №2. –С. 12-23.
5. Azhimetov N.N, Parzhanov Z.A, Azhibekov B.A, Mustiyar T.A, Baibekov E. (2020) Selection method of karakul sheep of gray color by viability. EurasiaJBiosci 14: 343-345.
6. Инструкция по искусственному осеменению овец. -М., 1967. -43 с.
7. Инструкция по бонитировке каракульских ягнят от 10 октября 2014 г. №3/3517.
8. Яковенко А.М. Антоненко Т.И. Селионова М.И Биометрические методы анализа качественных и количественных признаков в зоотехнии: учебное пособие/ Ставропольский гос. аграрный ун-т. - Ставрополь: АГРУС, 2013.- 91 с.